

ECONOMIC SCIENCES

FORMATION OF CRITERIA FOR THE ECONOMIC EFFICIENCY OF ASSESSING THE IMPACT OF RISK FACTORS ON THE FUNCTIONING OF A WATER TRANSPORT ENTERPRISE

Fytik I.,

Kolodyazhnaya O.

Siberian State University of Water Transport, Russia

ФОРМИРОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ РИСК-ФАКТОРОВ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

Фютик И.Г.

Колодяжная О.В.

Сибирский государственный университет водного транспорта, Россия

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8424733>

Abstract

In the course of ongoing research related to the current situation in the field of water transport complex enterprises, risk factors of functioning structures with elements of the socio-economic system were identified and criteria for the economic effectiveness of approaches to assessing the identification of relevant risk factors were formed. The emerging problems require some attention and a systematic analysis of such areas of impact, since the sustainable development of the socio-economic system and factors affect the effectiveness of the enterprise. The paper forms the directions of studying the aspects of manageability of the information and analytical space of risk management of transport activities in Russia, taking into account socio-economic aspects.

Аннотация

В процессе проводимых исследований связанных с современной ситуацией в сфере деятельности предприятий воднотранспортного комплекса были выявлены риск-факторы воздействия функционирующих структур с элементами социально-экономической системы и сформированы критерии экономической эффективности подходов к оценке выявления соответствующих риск-факторов. Проявляющиеся проблемы требуют определенного внимания и проведения системного анализа таких направлений воздействия, так как устойчивое развитие социально-экономической системы и факторы, влияют на результативность деятельности предприятия. В работе формируются направления изучения аспектов управляемости информационно-аналитического пространства риск-менеджмента транспортной деятельности в России с учетом социально-экономических аспектов.

Keywords: risk factors, economic efficiency, water transport enterprise

Ключевые слова: риск-факторы, экономическая эффективность, предприятие водного транспорта

Исследования связанных с современной ситуацией в сфере деятельности предприятий воднотранспортного комплекса приводят к выявлению риск-факторов воздействия элементов социально-экономической системы на функционирование структуры внутреннего водного транспорта. Открывающиеся проблемы требуют проведения системного анализа воздействия риск-факторов, трансформирующих устойчивое развитие социально-экономической системы [1], и критериев экономической эффективности, отражающих такое состояние. В большей степени на транспорте выявляются следующие риск-факторы:

– «риски транспортного процесса, предполагающие уменьшение степени защищенности перевозок при выходе из строя машин и различного оборудования по причине материально-технического износа» [2];

– «природно-естественные риски могут локально останавливать работу транспорта на период до восстановления пострадавших отраслевых

участков, что требует глобальных решений задач по их контролю, оценке и по возможности регулированию» [2];

– «неблагоприятные социальные ситуации связаны с динамическим несоответствием уровня оплаты труда на конкретном транспортном предприятии и в других отраслях хозяйствования» [2];

– «инвестиционная деятельность на транспорте проявляется в определенных финансовых рисках, что связано с недостаточной или вообще отсутствующей государственной поддержкой» [2];

– «на всех этапах жизненного цикла продукции риск безопасности транспортировки рассматривается как комбинация вероятности возникновения нарушения и экономического объема его последствий» [3];

– «частота возникновения рисков, напряженностей (риск-сценариев), в котором участвовали

агенты (люди, транспорт, инфраструктурные объекты), и пострадало при этом не менее 2х агентов» [4];

– «производственно-технологические риски, отражающие проблемы организации доставки грузов, неисполнение графика движения подвижного состава, несогласованность технологии процессов с требованиями безопасности» [5];

– «технические и ресурсные риски приводят к повышению износа имущества транспортных предприятий, срыву сроков доставки и условий использования фондов предприятия» [5];

– «факторы риска, способные оказать влияние на результативность бизнес-процесса при разных вариантах организационной структуры транспортного предприятия» [6];

– «проблемы прогнозирования объемов перевозок и рост риска оказания услуг не соответствующего качества» [7];

– «моделирование основных логистических рисков и факторов риска, повлекших нарушение сроков доставки грузов при перевозке» [8];

– «изучение факторов риска, исходящих от сторонних организаций, выполняющих для подразделений транспорта услуги или поставку на основании договоров» [8];

– «взаимосвязи между риском развития патологий различных систем органов и эколого-климатическими, демографическими и экономическими факторами среды» [9];

– «оценка риска, как основа прогнозирования последствий возможных аварий» [10];

– «значительная доля коммерческих рисков, которая связана непредвиденными ситуациями на рынке достается собственнику имущества (судовладельцу)» [11] и т.д.

В представленных направлениях исследований факторов рисков на транспорте, с одной стороны проявляется заинтересованность и обоснованность личного мнения, с другой стороны нет системности в подходах к рискам, ни с точки зрения видов транспорта, ни с точки зрения реципиентов воздействия, ни с учетом источников этого воздействия.

Современный интеллектуально-концептуальный подход к исследованиям, как к экосистеме вызывает потребность в системно-процессной диагностике сферы риск-менеджмента различных аспектов социально-экономической системы и ее динамической трансформации. Неизбежность перехода экономики отдельных транспортных компаний в экономику кооперационно-сетевых взаимодействий с дальнейшей трансформацией в экономику бизнес-экосистемного платформенного формата [12] проявляется в корреляции транспортной и социально-экономической систем.

Целью настоящего исследования было проанализировать и систематизировать – какие риск-факторы функционирования предприятий транспортной отрасли уже учтены и выявлены в рамках научно-исследовательской деятельности стейкхолдеров, а что осталось еще не учтено и не изучено, и

какие критерии экономической эффективности позволяют оценить влияние конкретных отраслевых рисков деятельности транспортных предприятий на социально-экономическую систему, то есть насколько деятельность конкретных отраслевых транспортных предприятий, в частности водного транспорта, может изменить ситуацию, как в общественных отношениях, так и в экономической сфере.

Особенности сложности риск-менеджмента отражены в понимании слова «риск», и мало кто из говорящих о профессиональных отраслевых рисках рассматривал концепцию риска во взаимосвязи с понятием «риска» в различных областях деятельности. В качестве примера приведем такие трактовки «риска»:

– риск является следствием влияния неопределенности на достижение поставленных целей – ГОСТ Р ИСО 31000-2019 «Менеджмент риска. Принципы и руководство», сформулированный в соответствии с Международным стандартом ISO 31000: 2018 «Управление рисками – руководство» [13];

– риск: сочетание вероятности события и его последствий – НС РФ «Менеджмент риска. Космические системы. ГОСТ Р ИСО 17666-2006»;

– риск отражает эффект, оказываемый неопределенностью на цели организации – Профессиональный стандарт: Управление рисками (риск-менеджмент) организации, RM Professional Standard (Project), RusRisk, Russia.

Целью риск-менеджмента является снизить или компенсировать потери, связанные с наступлением неблагоприятной ситуации, а основными задачами по этой цели будут: идентификация (выявление), оценка (определение уровня опасности), снижение или принятие риска. Управление риском должно происходить действенными и систематическими применяемыми методами, с учетом оценки эффективности социально-экономических показателей и технико-ресурсного потенциала предприятия. Особое внимание уделяется совершенствованию подходов к выявлению рисков на любом уровне экономики. В связи с чем у любого хозяйствующего субъекта возникает естественное желание определить способы, позволяющие сформировать комплекс мер, способствующих предотвратить отрицательного воздействия рисков внешней и внутренней среды, которые оказывают негативного влияния на его функционирование.

Процесс риск-менеджмента может осуществляться на всех этапах взаимоотношений предприятия, то есть как взаимосвязь элементов социально-экономической системы. Неотъемлемой частью риск-менеджмента являются технико-экономический анализ и анализ безопасности и надежности критических элементов. Выявление факторов риска, которые в современных условиях чаще всего негативно воздействует на различные направления финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта, и требует при принятии управленческих решений разработки определенных для

каждого вида риска методов их выявления и снижения. Современные транспортные предприятия функционируют в условиях сильнейшей конкуренции, на уровень которой могут повлиять как индивидуальные особенности их внешней среды, так и уровень внутреннего производственно-ресурсного потенциала.

Данный подход характеризует то, что различные предприятия всей транспортной отрасли и воднотранспортной подотрасли в частности могут быть зависимы как от общих видов рисков, так и от субъективно-индивидуальных рисков, определяемых технологиями транспортно-логистического процесса, характеристикой пути и путевого хозяйства, уровнем обновления или степенью изношенности подвижного состава, компетентностным подходом к обеспеченности кадрами и обеспеченности их условиями труда. Значит возникает необходимость своевременно и в полном объеме на качественном уровне выявлять, а на количественном уровне оценивать вероятность наступления рисков и допустимость ущерба от их воздействия.

Современные условия хозяйствования отражают не достаточность применения традиционных методов управления рисками, так как они не обеспечивают соответствующего результата в интенсивно развивающейся информационно-коммуникативной социально-экономической среде. Поэтому

возникает вопрос – а какие критерии экономической эффективности позволят наиболее полно оценить уровень существующей рискованной ситуации. Критерии, которые можно применять в управленческом процессе, должны позволить наиболее точно определить взаимное влияние различных факторов риска, отраслевые и внутрифирменные особенности, а также стратегические возможности предприятия. Как рассматривается в исследовании авторов, таким критерием может выступать среда воздействия риск-фактора функционирования транспортного предприятия в социально-экономической системе.

По каждому направлению взаимодействия можно сформировать взаимосвязь и выявить влияние факторов, которые могут изменить состояние системы, как в сторону совершенствования, так и в сторону деградации. И если в данном конкретном случае рассматривать такие компоненты социально-экономической системы, как воднотранспортную отрасль, удовлетворенность потребителей транспортных услуг и экологическое состояние окружающей среды, то возможно выявить технологии системного подхода к достижению поставленной цели. Рассмотрим такую технологию на рисунке 1.

Рис.1 – Элементы рассматриваемой социально-экономической системы

Рассмотрим взаимосвязь этих элементов, и начнем с социальной среды, которая характеризуется потребностью в доставке грузов и пассажиров (1), в том числе и предприятиями водного транспорта (например, завоз на малые реки или перевозки Северным морским путем), а также она отражает тенденции к поступлению абитуриентов в ВУЗы (2) в соответствии с отраслевой принадлежностью, финансовыми и интеллектуальными возможностями. В свою очередь предприятия воднотранспортной отрасли также напрямую влияет на уровень экономического развития страны (3) как связующее звено всех грузопотоков, которое отражается и на уровне рыночных отношений (4). Технологическая среда влияет на степень обеспечения образовательного процесса (5), и с учетом технико-социального потенциала студентов (5,2) предприятия воднотранспортной отрасли получают специалистов соответствующего уровня (6), которые в

свою очередь с недостаточным уровнем компетентности могут выступать, как неграмотные специалисты (7) на рынке транспортных услуг или не умеющие оценивать экологическое воздействие на водные бассейны (8), наносить вред окружающей среде (9) в дополнение к негативному техногенному воздействию (10). Качество экологической среды может отразиться на конъюнктуре рынка (11), например, на использование более экологических видов топлива и возможно транспорта. Недостаточная информационно-методологическая база о состоянии водных бассейнов (12) в свою очередь влияет на уровень грамотности студентов. Таким образом, взаимное влияние факторов системы риск-менеджмента должны учитываться при изменении рассматриваемых элементов социально-экономической системы.

В качестве примера критерия экономической эффективности воздействия риск-факторов можно

представить мнение «Организации экономического сотрудничества и развития», согласно расчётам которой, повышение эффективности работы ответственного транспортного сектора на 10% приведёт к росту ВВП на 0,8%.

Сочетание всех компонентов с учетом динамических изменений взаимовлияния риск-факторов отражает комплексность системы риск-менеджмента, и в частности, потребность выявлять критические тенденции в транспортной отрасли [14].

Процедуру выявления риск-факторов деятельности предприятия воднотранспортной отрасли и их взаимное влияние на социально-экономическую систему региона рассмотрим на примере когда-то самого большого речного порта за Уралом – это Осетровского речного порта, который расположен в городе Усть-Кут и связан с железной дорогой станцией Лена. Основной грузопоток приходится на железнодорожно-водные перевозки, так как в большей степени поступление груза приходится на железнодорожный транспорт, а распределение по пунктам назначения достается внутреннему водному транспорту. Эксплуатационная деятельность порта в большей степени осуществляется по реке Лена на участке от Усть-Кута до Якутск, протяженностью 1980 км, и как основное градообразующее

транспортное предприятие Усть-Кута, обеспечивает работой больше тысячи человек.

Эффективность транспортного процесса связана с используемыми основными фондами и расходными средствами на его обеспечение, при этом аспекты финансирования деятельности порта также накладывают определенную рисковую нестабильность, так как деятельность требует дополнительных расходов на перевозку грузов собственным флотом и использования стороннего коммерческого транспорта. Серьезные проблемы также связаны с сезонностью работы порта, снижением уровня воды в реке Лена, устареванием используемого перегрузочного оборудования и флота. Вместе с тем, востребованность в использовании системы риск-менеджмента на практике добавляет, влияние такого фактора, как нестабильностью рынка транспортных услуг и очень серьезная конкуренция. Подходы к оценке влияния риск-факторов социально-экономической системы и объектам ее воздействия представляет собой направления риск-менеджмента каждого отдельного экономического субъекта, функционирующего на определенном рынке в том числе и рынке транспортных услуг (таблица 1).

Таблица 1

Влияние риск-факторов деятельности предприятия воднотранспортной отрасли на элементы социально-экономической системы

Объекты влияния	Внешняя среда влияния риск-факторов			
	Экономическая	Технико-технологическая	Социальная	Экологическая
1. Предприятие воднотранспортной отрасли	- износ перегрузочного оборудования и флота; - относительное отличие размера оплаты труда на предприятиях водного транспорта от оплаты в других отраслях	- устаревшее оборудование; - не достаточные возможности внедрения новых технических и технологических работ	- недостаточно стимулирующих решений; - низкий уровень заработной платы; - не соответствие оплаты условиям труда	- неисполненная потребность в совершенствовании оборудования обеспечивающего экологическую безопасность
2. Рынок транспортных услуг	- высокая конкуренция различных видов транспорта; - необоснованный расчет тарифов на услуги	- технологическое совершенствование производственно-экономической деятельности требует роста компетентности работников	- повышение требований к компетентности сотрудников; - спад социальной защищенности сотрудников	- потребность в специалистах экологах у предприятий различной отраслевой направленности
3. Экологическое состояние водных бассейнов	- недостаточность финансирования на обслуживание водных бассейнов, в том числе на природоохранные мероприятия внедрение	- не достаточное внедрение природоохранных технологий; разработки экологической защиты есть, но они не внедряются в производство	- недостаточная информативность населения - низкая экологическая корпоративная социальная ответственность	- негативное воздействие транспорта и промышленности - не решаемость вопросов об экологической безопасности региона
4. Подготовка специалистов отрасли	- низкая мотивация качества образования; - избранное направление обучения отражается на поступлениях в ВУЗ; - учет стоимости обучения	- технологии современного обеспечения образования не соответствует возможностям ВУЗа; - востребованность в технических специальностях	- слабая мотивация и заинтересованность в результатах студентами ведет к низкой компетентности выпускников	- низкий уровень экологического образования - недостаточные фактические знания

Процесс риск-менеджмента включает разработку и планирование системы экономической деятельности предприятия, позволяющих избежать части рискованных убытков или хотя бы их минимизировать. Но как известно, возможность снижения влияния риск-фактора может отражаться только при воздействии на внутреннюю среду предприятия, а если рассматривать риск-факторы целой социально-экономической системы, то в большей степени имеется возможность учитывать внешние по

отношению к предприятию факторы, которые для самой системы являются внутренними. В рамках проведенного исследования по выявлению риск-факторов для предприятия воднотранспортной отрасли были определены критерии экономической эффективности оценки влияния риск-факторов с учетом элементов социально-экономической системы (таблица 2).

Таблица 2

Критерии экономической эффективности оценки влияния риск-факторов с учетом элементов социально-экономической системы

Объекты влияния	Элементы внешней среда влияния риск-факторов			
	Экономические	Технико-технологические	Социальные	Экологические
1. Предприятие воднотранспортной отрасли	эффективность использования ресурсов предприятия: рентабельность, фондотдача, производительность труда	упущенная выгода при не внедрения новых технологий: прибыль	условия трудовых отношений с работниками: уровень заработной платы, соотношение темпов роста заработной платы и производительности труда	негативное воздействие на окружающую среду: штрафы за не соблюдения экологических требований, эффективность экологических мероприятий
2. Рынок транспортных услуг	показатели конкурентоспособности: тарифы на перевозку, затраты на эксплуатацию транспорта и топливо	применение возможностей взаимодействия элементов системы: время погрузо-разгрузочных работ и доставки, производительность труда	удовлетворение потребностей клиентов (пассажиров и грузовладельцев): объемы продаж, уровень цен на услуги, рентабельность деятельности	негативное воздействие на окружающую среду: размер ущерба, сумма экологических платежей в бюджет, эффективность экологических мероприятий
3. Экологическое состояние водных бассейнов	финансирование природоохранных мероприятий: эффективность мероприятий (эффект/затраты)	биоразнообразие и рекреационные зоны бассейнов: уровень загрязненности, эффективность очистки вод	низкая экологическая корпоративная социальная ответственность: размеры штрафов за загрязнение, затраты на мероприятия по очистке водоемов	рост экологической безопасности региона: показатели устойчивого развития, эффективность природоохранных мероприятий
4. Подготовка специалистов для отрасли	экономическое развитие отрасли: финансирование бюджетных мест, в требуемых отраслях областей, размер стипендии	компетентность выпускников-потенциальных работников ВВТ: производительность труда	отраслевое трудоустройство выпускников ВУЗов и техникумов: кадровая обеспеченность отрасли, эффективность затрат на получение образования	потребность в специалистах-экологах: затраты на обучение, численность контингента по соответствующим специальностям и соотношение работающих по полученной специальности

В риск-менеджменте могут использоваться автоматизированные системы комплексного финансово-экономического и управленческого анализа различных производителей информационно-программного обеспечения, что позволяет автоматизировать процесс анализа различных показателей деятельности организаций с целью дальнейшего планирования их деятельности на основании влияющих факторов риска [15]. При выборе приемов и средств используются как типовые, так и оригинальные решения, с экономически обоснован-

ными рекомендациями и мероприятиями, направленными на снижение уровня риска до приемлемого. Оценка рисков в свою очередь позволяет предпринимателю улучшить свое понимание рисков бизнес-процесса и определить подходящие подходы для обработки рисков [16]. Вследствие чего потребуются разработка мероприятий, ликвидирующих или смягчающих негативные последствия проявления риск-факторов. Контроль степени риска предполагает вовремя выявить негативные трансформации факторов внешней среды для последующей их нейтрализации. Концептуальная

основа должна помочь руководителям в выборе лучших практик и методов в соответствии со сложностью процесса и зрелостью предприятия.

Проведенное исследование является актуальным для предприятий воднотранспортной отрасли, так как система риск-менеджмента позволяет в комплексе анализировать и выявлять различные риск-факторы социально-экономической среды, которые непосредственно влияют на деятельность предприятия, а затем оценивать эффективность разрабатываемых мероприятий. Эффективное и результативное снижение уровня влияющих на деятельность предприятия рисков, сможет позволить достаточно успешно функционировать в высоко конкурентной транспортной отрасли и иметь стабильную прибыльность.

Таким образом, применение экосистемного подхода в риск-менеджменте транспортных предприятий приумножит возможности решения задач развития социально-экономической системы и повышения уровня конкурентоспособности предприятий воднотранспортной на всех уровнях функционирования.

Список литературы:

1. Fytik I. 2018 Possibilities of applying DUE DILIGENCE in risk management of sustainable development, Series: Siberian Financial School, Vol. 2. pp 31-37
2. Bychkova A. 2020 Risks and the role of railway transport in the economic security of the country, Bulletin of the Chelyabinsk State University, no. 6, (440), doi 10.47475 / 1994-2796-2020-10628
3. Plekhanov P. 2019 Risk-oriented approach to ensuring transport security as part of the integrated security of railway transport, Izvestiya peterburgskogo universiteta putnykh sredneniya, Vol. 16, doi: 10.20295 / 1815-588X-2019-4-539-551
4. Tarasenko B. 2020 Risk Monitoring and Audit of Railway Transport Safety, Conf. Series: Modern Science: actual problems of theory and practice. Natural and Technical Sciences, no 6, doi: 10.37882/2223-2966.2020.06.36
5. Sanina L., Fedotova E. 2020 Risk Management Systems in Railway Transport, Conf. Series: Azimuth of Scientific Research: Economics and Management, Vol. 9, doi: 10.26140/anie-2020-0903-0092
6. Dinets D. 2020 Organization of production in transport with the use of risk-based organizational design. Conf. Series: Modern technologies. system analysis. modeling, Vol. 2 (66), doi: 10.26731/1813-9108.2020.2(66). Pp 174-182
7. Rajabov R., Gadoeva F., Kapustina N., Kizyan N. 2020 Risk management for reducing the quality of passenger regular road transport services using demand forecasting modeling, Conf. Series: Economics and Entrepreneurship, Vol. 6 (119), doi: 10.34925/EIP. 2020. 119. 6. 244
8. Umanets V. 2020 Issues of analysis of logistics risks in the transport of goods by rail, Conf. Series: Problems of Risk Analysis, Vol. 17, doi: 10.32686 / 1812-5220-2020-17-3-66-73
9. Zaznobina N., Bolshakova A., Kalashnikov I. 2020 Risk to the health of the population of large cities caused by emissions from road transport Ecology of urbanized territories, Vol. 3, doi: 10.24412 / 1816-1863-2020-13061
10. Slepnev V., Maksimenko A., Glebova E., Volokhina A. 2020 Risk assessment methodology for predicting the consequences of accidents at pipeline transport facilities Conf. Series: Science and Technology of Pipeline transport of Oil and Petroleum products, Vol. 10, doi: 10.28999/2541-95-2020-10-6 pp 663-673
11. Nekrasov N., Varaksa A., Fytik I. 2017 Economic problems of inland water transport and prospects for its development, Series: Ideas and Ideals, Vol. 2, doi: 10.17212/2075-0862-2017-3. pp 145-153
12. Kuimov In., Simonov K., Kobalinsky M., Ananina R., Tsatsorin A. 2021 Business Ecosystems of the region: Development Opportunities in the Digital space, Conf. Series: Creative Economy, Vol. 15 (2), doi: 10.18334/ce.15.2.111752
13. Critical Success 2019 Factors of Risk Management with the Advent of ISO 31000 2018 - Descriptive and Content Analyzes, Procedia Manufacturing, Vol. 39 doi: 10.1016/j.promfg.2020.01.400. pp 894-903
14. Vinichenko V.A. 2021 Critical tendencies in the transport industry and factors that determine them / V. A. Vinichenko // Transportation Research Procedia. International Scientific Siberian Transport Forum. TransSiberia, Vol. 54 doi: 10.1016/j.trpro.2021.02.085. pp 370-379
15. Lorenz M. Hilty 2021 The digital sharing economy: A confluence of technical and social sharing, Environmental Innovation and Societal Transitions 13 January 2021, Vol. 38 doi:10.1016/j.eist.2020.12.003 pp 127-139
16. Ali Shafqar, Torgeir Welo, Josef Oehmen, Pelle Willumsen, Morten Wied 2019 Resilience in Product Design and Development Processes: A Risk Management Viewpoint, Procedia CIRP, Vol. 84 <https://doi.org/10.1016/j.procir.2019.04.248> pp 412-418